

Якубовська М. С.

ORCID 0000-0002-7774-955X

Кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та книжкової справи,
Українська академія друкарства
(Львів, Україна) E-mail: mmatariat92@gmail.com

Стахів М. О.

ORCID 0000-0002-7438-3847

Кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри початкової та дошкільної освіти,
Львівський національний університет імені Івана Франка
(Львів, Україна) E-mail: oleksiyivna@ukr.net

СТРУКТУРА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ

У статті порушено проблему науково-теоретичних аспектів алгоритму інноваційних змін у системі вищої школи, в основі яких лежить відповідь сучасної педагогічної науки викликам новітньої доби, коли педагогіка, виконуючи свої історичні завдання, створює передумови для утвердження якісних інноваційних процесів педагогічної взаємодії. У статті накреслюється алгоритм системних процесів, в основі яких формування культурологічної компетентності студентів, системне еволюційне осмислення дискурсу сучасної освіти та забезпечення варіативних технологій культурологічної освіти студентів; частково аналізуються тенденції особистісно-гуманітарної технології викладання культурологічних дисциплін у ЗВО.

Мета роботи – розглянути проблеми формування культурологічного мислення, культурологічної компетентності студентів на основі інноваційних процесів у системі культурологічного простору сучасності в системі закладів вищої освіти технічного профілю як предмет цілісного та системного дослідження, що складає основу гуманітарної безпеки суспільства; розглянути культурологічні процеси, які відбуваються в молодіжному середовищі; показати вплив предметів гуманітарного циклу на формування культурологічного світогляду молодшої людини; показати тенденції співпраці технічної та гуманітарної складових педагогічно зорієнтованої педагогіки сучасності.

Методи дослідження. Було використано компаративний, історико-логічний та синергетичний методи. Зазначений методологічний підхід дозволив проаналізувати системне творення гуманітарної безпеки суспільства як складової загальної гуманітарної парадигми сучасної інноваційної складової науково-педагогічної діяльності закладів вищої освіти негуманітарного профілю.

Наукова новизна. Розглядається інноваційний характер структури культурологічної компетентності на основі інноваційного характеру теорії навчальної діяльності у методологічній системі необхідності навчання й самоосвіти упродовж усього життя задля вдосконалення як фахових навичок, так і здатності самооновлюватися, постійно комунікуючи з найближчим оточенням і з навколишнім світом.

Висновки. Для успішної підготовки кадрів у системі закладів вищої освіти важливою є формування культурологічної компетентності студентів, що складає основу гуманітарної безпеки сучасності. Важливим є дослідження науково-теоретичних аспектів формування алгоритму інноваційних змін у системі закладів вищої освіти. Актуальними є також дослідження вироблення взаємозв'язку системи формування культурологічної та професійної компетентностей студентів.

Ключові слова: культурологічна компетентність, культурологічний світогляд, дискурс, психологічна безпека суспільства, культурологічна свідомість, мистецтво спілкування.

Актуальність дослідження. За системоутворювальними чинниками система компетенцій набуває щораз важливішого значення, адже відображає важливі інноваційні процеси сучасної професійної освіти. Тому роль культурологічної компетенції буде набуватиме щораз більшого значення в архетипі як давно

усталених професій, як от, фах економіста, так і новітніх, модерних, які покликані шукати інноваційні шляхи вирішення надскладних проблем сучасного буття. Представниками таких фахівців виступають документознавці та працівники інформаційної сфери.

У статті «Духовна особистість у контексті освітніх викликів» видатний учений І. Д. Бех наголошує: «Багатомірове відчуження людини від справжніх духовних цінностей призвело до кризових явищ, пов'язаних із занепадом духовно-моральних ідеалів, посиленням зла і насильства. Девальвація духовних цінностей суттєво вплинула на посилення тенденції зростання жорстокого індивідуалізму, прагматизму, зверхнього ставлення до інших людей та приниження їхньої гідності, зневаги до рідної культури та історико-культурних традицій» [1, 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про актуальність заявленої теми свідчить те, що наразі існує ціла низка досліджень проблеми формування культурологічного світогляду студентів, серед яких виділяємо такі: формування культурологічної компетентності як інноваційної парадигми сучасності досліджують у своїх працях В. П. Андрущенко, В. Г. Кремень, С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, Н. Г. Нічкало, В. О. Огнев'юк, Т. М. Герлянд, Л. Д. Герганов, М. Б. Євтух, Л. М. Єршова, А. А. Каленський, П. Г. Лузан, М. П. Пантук, Л. А. Пригодій, В. Ф. Орлов, І. Д. Пасічник, Л. П. Пуховська, В. О. Радкевич, Л. М. Романишина, С. О. Сисоєва, М. Т. Теловата, О. І. Щербак, В. В. Ягупов та ін.

Наукові проблеми культурологічної підготовки студентів, що досліджуються в сучасній педагогічній науці, класифіковано за такими напрямками: визначальна роль вищої професійної освіти у стратегії духовно-екзистенційної боротьби за оновлення суспільства (В. Г. Кремень, І. А. Зязюн, Н. В. Скотна, О. Г. Вишневський, І. Д. Пасічник, О. В. Невмержицька), система неперервної професійної освіти (С. У. Гончаренко, Н. Г. Нічкало, В. І. Луговий, С. О. Сисоєва), організація навчального процесу в закладах вищої освіти (С. О. Сисоєва, М. М. Чепіль, Т. О. Логвиненко); наукова педагогічна термінологія професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу (Л. П. Пуховська, С. О. Леу, О. П. Радкевич, М. М. Шимановський, О. В. Бородієнко); професійний розвиток та саморозвиток студентів (В. Г. Кремень, О. Е. Коваленко, Н. В. Скотна, М. П. Васильєва, Л. В. Лебедик, О. В. Овчарук, А. І. Кузьмінський, В. П. Кемінь); упровадження інноваційних технологій у системі вищої професійної школи (П. В. Вербицька, В. А. Кушнір, Т. Е. Кристочук, Н. М. Костриця, І. Д. Пасічник, В. І. Свистун, В. В. Ягупов, М. І. Лук'янченко, Л. В. Оршанський).

Мета. Розглянути проблеми формування структури культурологічної компетентності на основі культурологічного мислення у системі інноваційних процесів культурологічного простору сучасності як предмет цілісного та системного дослідження.

Методологія. Під час дослідження було застосовано пізнавальну методологію, яка дозволила проаналізувати взаємодію творення культурологічної парадигми сучасності та системи сучасної людиноцентричної педагогіки. Аналітична та прогностична методологія дозволила сформувати структуру формування культурологічної компетентності.

Наукова новизна. У парадигмі людиноцентричної педагогіки система культурологічних знань набуває щораз більшої актуальності. Вона стає основою інтеграційних процесів технічної та гуманітарної освіти і є важливим чинником у творенні моделі нових професій сучасної професійної школи.

Культурологічна компетентність становить собою сплав знань, умінь та переконань. У дослідженні основ культурологічної компетентності, які інтенсивно проводяться останнім часом, виразно окреслюється насамперед її конструктивна ознака, яка найчастіше впливає не з програмних засад культурології, оскільки досить часто вона є відображенням потреб культурологічного процесу, котрий перебуває у постійному саморозвитку. У вияві цих явищ відбувається постійний синергетичний взаємовплив середовища і культурологічної дії.

Формуючи стандарти сучасних культурологічних знань, важливо пам'ятати про особливості цього процесу. Найбільш характерною рисою, на наш погляд, є динамічність. Кожна епоха має свої таланти і свої культурологічні авторитети. На ці моральні авторитети найбільш чуттєво реагує сучасна молодь.

Результати дослідження. За нашим переконанням, особливості культурологічного процесу можна дослідити лише на перетині синхронного й діахронного розгляду його функціонування. Синхронність аналізу дозволить виділити актуальні нині грані досліджуваного явища, а діахронність – із різноманітних проявів явища ті конструктивні ознаки, які повторюються в різні епохи.

Єдність часо-просторового виміру культурологічних досліджень дозволяє сформувати відкриту схему педагогічного культурологічного архетипу в системному формуванні розкритості вислову та мислення, мистецтві особистісного вираження. Нерідко культурологічна діяльність дозволяє студентові розкритися особистісно, творчо, сформувати якісно нову інноваційну модель особистої поведінки, яка стане невід'ємною частиною його майбутньої професійної діяльності. Вислів зі студентської анкети: «Якби я чекав, поки я дізнаюся про свої можливості, я б досі шукав себе, щоб творити» свідчить про те, що культурологічна діяльність виховує у студентів почуття впевненості у власних силах.

Культурологічні засади тісно пов'язані з системою філософсько-психологічних засад сучасного буття, тому є важливим чинником у формуванні гуманітарної безпеки суспільства. У системі ієрархії компетенцій культурологічної компетентності належать до ключових, оскільки вони впливають на творення загальної моделі функціонування системи діяльності особистості як у професійній, так і в інших сферах. Неможливо відділити систему професійної та загальної культури – вони перебувають у постійному взаємозв'язку і складають загальну модель поведінки людини. Структура культурологічної компетентності у

своїй основі має такі найважливіші компоненти: когнітивний, мотиваційно-аксіологічний, комунікативно-діяльнісний; особистісно розвивальний (постійного розвитку, самовдосконалення, самоосвіти).

Когнітивний компонент відображає систему багатовекторного розвитку людської індивідуальності, коли засвоєні людиною знання стають першопоштовхом для творення нових систем, моделей та архетипів. Через осмислення знань розкриваються закони морального капіталу сьогодення. У системі діяльнісного мислення розробляється система взаємодії конкретного і загального, співвіднесення умовності форми і системної індивідуалізації.

Знання основ культури, моралі, етики – важлива умова функціонування когнітивного компоненту в системі культурологічної компонентності. Особистість із розвиненою системою когнітивного мислення має можливість проникати своїм чуттям, своєю інтуїцією у найглибші пласти життя, у найрізноманітніші його сфери, вибираючи з об'єкта ті елементи і зв'язки між ними, які стають цілісним гармонійним алгоритмом.

Система когнітивного розвитку тісно пов'язана з квантовим мисленням людської індивідуальності, коли за допомогою мисленнєвої діяльності людина виходить за межі власного «я», за межі реального світу, одержуючи нові схеми подачі інформації у свідомість людини та здатність виводити свою діяльність на нові площинні системи.

Система когнітивного розвитку спирається на системну інформаційну базу і може бути в тісній взаємодії з інформаційною сферою. Важливим є вміння професіонала бачити загальну картину дійства і відповідно знаходити роль своєї професійної діяльності у загальній картині буття, що дозволить творити перспективу бачення розвитку своєї галузі у системі випереджаючої моделі; що сприятиме ефективній системі організації виробництва.

В умовах глобалізаційних викликів щораз більшого значення набуватимуть моделі інтелектуальної інформаційної діяльності людини, які вимагають умінь орієнтуватися в інформаційних потоках, розрізняти правдиву та хибну інформацію, протистояти неправильним лініям інформаційних полів сучасності, здатності виробляти систему опору неправдивій інформації.

Когнітивна складова культурологічної компетентності передбачає здатність відображати сформованість професійної культури, зокрема її методологічної складової. У системі філологічних знань за допомогою когнітивної складової відбуваються процеси перепрочитання, переосмислення відомих дотепер явищ на основі архетипних моделей. У системі культурологічних компетентностей відбувається модель переходу від кількісних зіставлень до якісних, адже через систему культурологічних цінностей можна виробити алгоритм переходу до переваги морального аспекту над виробничим.

Підґрунтям організації навчальної діяльності, спрямованої на формування культурологічної компетентності, є закономірності пізнавального розвитку, психологічні механізми формування особистісних якостей, цінностей, мотивів та досвіду компетентної поведінки особистості. Реалізація їх у системі виробничого процесу є необхідною умовою забезпечення становлення професійної компетентності студента. Дидактичною основою змісту навчання та виховання студентів у контексті формування культурологічної компетентності особистості є педагогічно обґрунтовані, дидактично адаптовані системний зміст предметів культурологічного напрямку; а також складові змістової, аксіологічної та технологічної складових.

Мотиваційно-аксіологічний компонент відображає чітку системну сформованість ціннісної мотивації фахівця до професійної діяльності на основі культурологічних засад.

Створення алгоритму аксіологічної мотиваційної системи дасть можливість ефективно шукати шляхи оновлення суспільства та самооновлення людської індивідуальності. У цій системі важливим є врахування всіх деталей, вміння їх аналізувати, визначати суттєві і несуттєві складові, закономірні і випадкові, внутрішні і зовнішні.

Мотиваційне розкриття головних зв'язків не означає нехтування другорядними – важливим є правильне встановлення ієрархічної системи. Жодна деталь, жодна індивідуальна риса не буває неважливою у системі розкриття загальної картини світу.

Час активної життєдіяльності визначає великий вплив культури більш або менш опосередковано на всі сфери життєдіяльності людини, вносить докорінні зміни у характер і спосіб мислення людської індивідуальності. Саме життя у всіх його проявах ламає старі погляди на речі та явища, несе в собі риси інноваційного оновлення суспільства.

Психологічно-комунікативний компонент відображає системну здатність студента щодо планування, організації та життєдіяльності студентського, а згодом і професійного колективу; вміння створювати за допомогою системної комунікації відповідний психологічний клімат, який сприятиме максимально ефективній організації праці. Відповідне вміння комунікації допомагатиме уникати конфліктів, а також у випадку їхнього виникнення допоможе знаходити шляхи їхнього вирішення. Система виробленої комунікативної компетенції сприятиме формуванню лідерських якостей особистості студента.

Творення цього компоненту, на наш погляд, бере витоки з психологічної концепції діяльності; а основоположна її сутність співвіднесена з системою соціальної діяльності – причому не лише її імперативних начал, а й аналітичності, оскільки ніякий аналіз не відбувається поза реальним національно детермінованим часом і простором.

Комунікативні процеси допомагають упорядковувати систему навколишнього буття, сприяють формуванню відповідного культурологічного простору. Комунікативна діяльність впливає на ідеологічні битви часу і є системою творення імперативів особистості.

Система комунікативних суджень живиться ідеями, пристрастями, почуттями. Вона пов'язана з системою ціннісних характеристик особистості. Система комунікацій, на наш погляд, набуватиме все більшого значення і виходитиме за межі культурологічної складової, активно інтегруючись у соціально-економічну сферу. Але ж культурологія як система ціннісних орієнтацій людської індивідуальності й покликана найбільше сприяти виробленню системи порозуміння між людьми, народами, цивілізаціями.

Якщо розглянути критерії еталону системних цінностей, за якими присуджується Нобелівська премія, то можемо спостерігати таку тенденцію: літературний текст усе більше бере на себе функцію порозуміння між людьми і народами. Увагу культурологів, мистецтвознавців привертають ті твори, які виходять за межі свого системного простору і яскраво комунікують зі світом як сучасного, так і майбутнього соціуму. Вибуховість, несподіваність, ламання стереотипів силою мистецького втручання є тією системною мистецькою моделлю, яка підносить синергетичний рівень комунікативного діяства.

Системна комунікація як частина культурологічної складової досягає найбільш ефективної реалізації, коли здатна вибудовувати духовний згусток естетичного переживання, яка сконцентровує вольові зусилля особистості.

Компонент самовдосконалення, постійного розвитку, самоосвіти відображає сформовану готовність до самовдосконалення та навчання впродовж життя, здатність до самостійного оволодіння новими знаннями. Система професійної культури є невід'ємною частиною успішної професійної діяльності і складовою частиною особистісної культури індивіда. Для особистісної життєвої реалізації у системі сучасного буття недостатньо самого аналізу вчинків, дій, важливим є також емоційний стан людини у системі тих чи інших дій.

Система професійної компетенції тісно пов'язана з системою особистого розвитку та саморозвитку людини. Багатогранна особистість є талановитою в усьому – як у щоденному спілкуванні, так і в професійній діяльності, в особистих контактах тощо. Треба визнати, що системне спілкування набуває щораз більшої ваги у системі життя людини і тісно пов'язане з системою інформаційної діяльності суспільства.

У системі особистісно зорієнтованої освіти становлення і розвиток людської індивідуальності стає центром дидактичної системи, яка максимально адаптується до вимог конструктивних способів долання життєвих випробувань.

Культурологічна компетентність становить собою сплав знань, умінь та переконань. У дослідженні основ культурологічної компетентності, які інтенсивно проводяться останнім часом, виразно окреслюється насамперед її конструктивна ознака, яка найчастіше впливає не з програмних засад культурології, а є відображенням потреб культурологічного процесу, котрий перебуває у постійному саморозвитку. У вияві цих явищ відбувається постійний синергетичний взаємовплив середовища і культурологічної дії.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Формуючи стандарти сучасних культурологічних знань, важливо пам'ятати про особливості цього процесу. Найбільш характерною рисою, на наш погляд, є динамічність. Кожна епоха має свої таланти і свої культурологічні авторитети. На ці моральні авторитети найбільш чуттєво реагує молодь. У системі особистісної складової твориться дидактична модель професійно зорієнтованої освіти, яка створює умови для максимальної самореалізації людської індивідуальності, що дозволяє формувати духовно-екзистенційний стрижень особистості. Роль мистецтва, зокрема літератури як духовного гуманітарного явища, є визначальною. Усвідомлена культурологічна компетентність є основою для долання стресів і кризових ситуацій як у молодому, так і в зрілому віці, що становить основу психологічної безпеки суспільства.

Згадані компетенції є ключовими і можуть бути згруповані таким чином: формування світоглядних позицій лежить у царині діяльності соціальної, політичної, багатокультурної, загально-культурної, пізнавально-інтелектуальної. Система комунікативної компетенції є важливою складовою у системному вияві та озвученні осмислення зазначених компетенцій, а побутова та підприємницька моделі тісно пов'язані з професійною та особистісною реалізацією людини в системі соціально-економічного простору.

References

1. Бех І. Д. Духовна особистість у контексті освітніх викликів. *Рідна школа*. 2019, № 1. С. 3–7.
Beh, I. D. (2019). *Duxovna osoby`stist` u konteksti osvıtnix vy`kly`kiv* [Spiritual Personality in the Context of Educational Challenges]. *Ridna shkola. No. 1*.
2. Котляр С., Григорук Д. Творчі індустрії: стратегія інноваційного розвитку. Педагогічна освіта: теорія і практика. *Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка*. Інститут педагогіки НАПН України. 2019. Вип. 26 (1). С. 101–106.
Kotlyar, S., Gry`goruk, D. (2019). *Tvorchi industriyi: strategiya innovacijnogo rozvy`tku. Pedagogichna osvıta: teoriya i prakty`ka* [Creative industries: strategy of innovative development. Teacher education: theory and practice]. *Zbirny`k naukovy`x prac` Kam`yanecz`-Podil`s`kogo nacional`nogo unıversy`tetu im. I. Ogiyenka. Insty`tut pedagogiky` NAPN Ukrayiny`*. Issue 26 (1).
3. Зимомря М., Шагала Л. Сутність шкільництва в інонаціональному середовищі. Дрогобич: Коло, 2012. 122 с.
Zy`momrya, M., Shagala, L. (2012). *Sutnist` shkil`ny`cztva v inonacional`nomu seredovy`shhi* [The essence of schooling in a non-national environment]. *Drogoby`ch: Kolo*.

4. Ничкало Н. Г. Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні засади. Національна академія пед. наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. К., Кіровоград: Імекс, 2013. 263 с.
Ny`chkalo, N. G. (2013). Profesijne navchannya doroslogo naselelnnya: teorety`ko-metodologichni zasady` [Professional training of the adult population: theoretical and methodological principles]. Nacional`na akademiya ped. nauk Ukrainy`, Insty`tut pedagogichnoyi osvity` i osvity` dorosly`x. K., Kirovograd: Imeks.
5. Ничкало Н. Г., Гончаренко С. У., Радкевич В. О. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика. Хмельницький: ТУП, 2002. 334 с.
Ny`chkalo, N. G., Goncharenko, S. U., Radkevych, V. O. (2002). Derzhavni standarty` profesijnoyi osvity`: teoriya i metody`ka [State Vocational Education Standards: Theory and Methods]. Xmel`ny`cz`ky`j: TUP.

Yakubovskaya M. S.

ORCID 0000-0002-7774-955X

*Ph.D. in Philological Sciences, Associate Professor,
Department of Information, Library and Books,
Ukrainian Academy of Printing
(Lviv, Ukraine) E-mail: mmamariat92@gmail.com*

Stakhiv M. O.

ORCID 0000-0002-7438-3847

*Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Department of Primary and Preschool Education,
Lviv National University named after Ivan Franko
(Lviv, Ukraine) E-mail: oleksiyivna@ukr.net*

STRUCTURE OF CULTURAL COMPETENCE OF HIGHER EDUCATION STUDENTS IN THE DISCOURSE OF MODERN HUMAN-CENTERED PEDAGOGY

Article's purpose. *The article deals with the problem of scientific and theoretical aspects of the algorithm of innovative changes in the higher education system, which are based on the answer of modern pedagogical science to the challenges of nowadays, when pedagogy, while fulfilling its historical tasks, creates prerequisites for the approval of quality innovative interaction processes. The article outlines the algorithm of systemic processes, which are based on the formation of students' cultural competence, systematic evolutionary understanding of the discourse of modern education and the provision of variant technologies for students' cultural education. The tendencies of personal-humanitarian technology of teaching cultural disciplines in universities are partially analysed, too.*

The article is aimed at considering the problems of forming cultural thinking, cultural competence of students on the basis of innovative processes in the system of cultural space today in the system of higher technical education as the subject of holistic and systematic research that forms the basis of humanitarian security of the society; at considering the cultural processes that occur in the youth environment; at showing the impact of humanities on formation of a young person's cultural outlook; at revealing the trends of technical and humanitarian components' cooperation of educationally oriented pedagogy.

Methodology. *Comparative, historical-logical, synergistic methods were used in the study. This methodological approach allowed us to analyse the systematic creation of the humanitarian safety of society as a component of a general humanitarian paradigm of modern innovative component of scientific and pedagogical activity of non-humanitarian higher education institutions.*

Scientific novelty. *The innovative character of the structure of cultural competence is considered which is based on the innovative nature of the theory of educational activity in the methodological system of lifelong learning and self-education in order to improve both professional skills and the ability to self-renew, constantly communicating with the surrounding world and others.*

Conclusion. *For successful training of personnel in the system of higher education, it is important to form the students' cultural competence, which is the basis of humanitarian security of the present. Important in these processes is the study of scientific and theoretical aspects of the algorithm of innovative changes in higher education system. Also relevant is the study of the interrelation of students' cultural and professional competence formation system.*

Key words: *cultural competence, cultural outlook, psychological safety of society, cultural consciousness, art of communication.*

Стаття надійшла до редакції 01.11.2019

Рецензент: **О. М. Микитюк**, доктор педагогічних наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних наук Української академії друкарства